

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

DAS PARTES

CESSIONÁRIO: Sociedade Brasileira de Computação, doravante denominada SBC, inscrita no CNPJ sob o nº. 29.532.264/0001-78, Inscrição Estadual isenta e Inscrição Municipal nº 181.151.2.8, com sede à Av. Bento Gonçalves, 9500, Setor 4, Prédio 43412, salas 217 e 219, bairro Agronomia, CEP 91509-900, Porto Alegre – RS, neste ato representada por **José Viterbo Filho**, Diretor de Publicações da SBC.

CEDENTE(S): Gabriella Costa, Eldânae Nogueira Teixeira, Cláudia Werner, Regina Braga
....., doravante denominado(s) “autor(es)”.

DO OBJETO

TÍTULO: A Proposal for Sharing Software Process Provenance Data in Heterogeneous Environments
....., doravante denominada “a obra”, a ser publicado em
VEÍCULO: CBSOFT 2021 - I OpenScienSE / OpenScienSE 2021 - Biblioteca digital SOL - SBC Open Lib
.....

DA AUTORIA E ORIGINALIDADE DA OBRA

O(s) autor(es) representa(m) e garante(m) que a obra é original e de sua autoria, com a exceção de algumas passagens de texto, figuras e dados, cujas fontes estejam claramente referenciadas e, quando necessário, acompanhadas da permissão de reprodução do material emitida pelos detentores dos direitos autorais. O(s) autor(es) afirma(m) ainda que a obra não foi formalmente publicada em qualquer outro veículo, ou seja, que não realizaram a cessão dos direitos autorais para outrem, e que a obra não contém nada que seja ilegal, difamatório, ou que, se publicado, constitua-se em violação de compromisso de sigilo.

DA AUTORIZAÇÃO PARA A PUBLICAÇÃO DA OBRA

O(s) autor(es) da obra autoriza(m) a SBC a publicá-la de acordo com os termos da licença *Creative Commons Attribution 4.0 International Public License* (CC BY 4.0). Dessa forma, fica permitido ao(s) autor(es) ou a terceiros a reprodução ou distribuição, em parte ou no todo, do material extraído dessa obra, de forma *verbatim*, adaptada ou remixada, bem como a criação ou produção a partir do conteúdo dessa obra, desde que sejam atribuídos os devidos créditos à criação original. Cópias da obra não devem ser utilizadas de nenhum modo que implique o endosso da SBC.

DA AUTORIZAÇÃO PARA A COLETA E USO DE METADADOS

O(s) autor(es) da obra autoriza(m) a SBC a coletar os metadados que descrevem a obra e dispor destes com a finalidade de permitir o acesso automático a informações básicas sobre a obra, promover a sua indexação em bases de referência, facilitar a sua localização em mecanismos de busca e compor *datasets* de acesso público que descrevem o conteúdo geral da biblioteca digital da SBC.

DO FORO

Para as questões resultantes deste contrato, será competente o Foro da Cidade de Porto Alegre - RS, renunciando as partes contratantes, desde logo, a qualquer outro, seja qual for a sua sede.

O autor que firma este contrato garante que é o agente autorizado pelos demais coautores para executar essa tarefa.

Porto Alegre, 30 de agosto de 2021

Agente autorizado:

Nome: Gabriella Castro Barbosa Costa Dalpra

Diretor de Publicações da SBC:

José Viterbo Filho